

INFORMATIKA DARSLARIDA TA'LIMNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI

Turg'unova Shaxlo Matmurodovna

TATU FF qoshidagi Akademik litsey o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805352>

ANNATATSIYA. Bu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda ta'limning interfaol usullarini kompyuterning amaliy dasturlaridan biri Power Point dasturida yaratilgan slaydlar orqali keltiriladi. Ta'limning bu interfaol usullari o'quvchilarni hamjihatlikda ishlashga o'rgatish, mavzularni oson tushunish, e'tiborni, kuzatishni shakllantirishga, xotirani, fikrlashni, tashabbusni rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabat o'rnatishni ta'minlaydi. O'quvchilarni ushbu fanga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi

Kalit so'zlar: interfaol usullar, chigil yozdi usuli, zakovat usuli, mo'jizalar maydoni usuli, zinama-zina usuli, zukko haydovchi usuli.

ANNOTATION. This article presents interactive teaching methods created in Power Point, one of the computer applications in teaching computer science and information technology. These interactive methods of teaching help to develop attention, observation, memory, thinking, initiative. Provides a relationship between student and teacher. Increases students' interest in the subject

Keywords: interactive methods, chigil writing method, intelligence method, miracle field method, step-by-step method, clever driver method.

Kirish.

Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab jadallab borayotgan texnologiyalar xisobiga o'quvchi yoshlarning ham bilim darajalari avvalgidan ancha faolroq va kengroq. Shu sababdan ham o'qitishga yondashuv hayot va faoliyatning rivojlanish dinamikasining o'ziga xos xususiyatlari, turli xil ta'lim texnologiyalarining o'ziga xosligi va shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayoniga yangilik, innovatsiyalarni kiritishga qaratilishi kerak.

Bugungi kunda o'quvchining mustaqil o'zlashtirishi, bilim olishi va idrok etishi uchun sharoit yaratmasdan turib, ko'zlangan maqsadga erishish, o'qitish muammolarini hal etish mumkin emas. Zamonaviy o'qituvchining vazifasi maktab o'quvchilariga bilim berish emas, balki motivatsiya

yaratish va o'zini o'zi tarbiyalash uchun ko'nikmalar to'plamini shakllantirishdir. Albatta, o'qituvchi yordamisiz o'quvchiga hech qanday mahorat kelmaydi. Bu to'quvchining shaxsiy shakllanishiga va uning rivojlanishiga olib keladi. Ta'limning interfaol usullari o'qituvchiga o'quvchilarni dars bilan qiziqtirishga, ularni faol ishtirok etishga, natijalarga erishishga va jamoaviy ishlashga undashga yordam beradi.

Boshqa tomondan, ular ma'lum bir didaktik vazifani hal qilishadi: yangi materialni o'rganish yoki o'tilganlarni takrorlash va mustahkamlash, ta'lim ko'nikmalari va ko'nikmalarini shakllantirish.

Asosiy qism.

Dars avvalidan o'quvchilarni shu dars muhitiga moslashtirish muhim hisoblanadi. Dars boshlanishida bu usul darsga o'quvchilarni ruhiy tayyorlash va dars yarmida o'quvchilar diqqatini mashg'ulotning keyingi bosqichiga moslash uchun qo'llaniladi. Bu usulda men kompyuterning asosiy, ichki va qo'shimcha qurilmalarini vazifalarini o'quvchiga she'riy tarzda bayon etaman. O'quvchidan esa bu qurilmaning qanday qurilma ekanligini topish talab etiladi.

Men ishki qurilmaman va o'zimdanda barcha qolgan ichki qurilmalarga joy beraman. Ho'sh bolajonlar men qaysi qurilmaman?

1-rasm. Tizimli blok

Qurilmalar ichida
Eng kattasi bo'laman
Barcha ichki qurilma
Mujassamlashgan menda
Qani aytchi bolajon
Men qaysi qurilmaman?

2-rasm. Tizimli Protsessor

Matni yo grafikli
Ma'lumot tasvirlayman.
Xoh u bo'lsin eng qimmat
Yoki bo'lsin eng oddiy.
Qani topchi bilimdon
Men qaysi qurilmaman?

3-rasm. Monitor

“ZAKOVAT” USULI

Har bir usul dars jarayinlarimizning turli qismlariga moskeladi. Zakovat usuli asosan darsni o'tilgan mavzuni takrorlash hamda darsni mustahkamlash qismlarida o'tkaziladi. Bu usul o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, tezkorlik bilan javob berishga undaydi. O'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu usul o'quvchilarning o'tilgan mavzuni qay darajada o'zlashtirganligini aniqlashda ham yordam beradi. Zamonaviy o'qituvchi kompyuterning amaliy dasturlarida ishlashni mukammal bilishi lozim. Zakovat usuli “Zakovat” intellektual o'yiniga

o'xshab ketadi. Bu usul Power Point dasturida tayyorlanadi. Baraban o'quvchi tomonidan bosiladi.

Strelka qaysi savolga borib tuxtasa o'sha savol ochiladi (4-rasm)

O'quvchi tomonidan savolga javob berilgandan keyin, savolning javobi ochiladi. Shu tariqa 12 savol ochiladi. Bu usulda 12 o'quvchi 1 balldan olish imkoniyatiga ega bo'ladi. (5-rasm)

MO'JIZALAR MAYDONI USULI

Mo'jizalar maydoni usuli o'quvchini tez idrok qilish va xozirjavoblikka chorlaydigan usuldir. Yangi mavzuni o'tishda o'quvchilar bilimini sinashda bu usul qiziqarliligi, tafakkur va xotirani o'stirishi bilan ajralib turadi.

Bu usulni men Power Point dasturida ishlab chiqdim. Bu usulni tuzishda men har xil animatsion (harakatlanuvchi) effektlardan foydalanman. Bu usulda dastlab javob soʻz kataklarda yashiringan holda chiqadi, keyin savol chiqadi. Oʻquvchini hozirjavoblikka chorlovchi soʻzlar, yaʼni vaqtga qara, qani top, tezroq top kabi soʻzlar har xil harakatlar va rasmlar bilan birga chiqadi. Agar oʻquvchi soʻzni topa olmasa, javob soʻzning birinchi harfi ochiladi. Soʻz topilgandan keyin oʻquvchi qarsak va musiqa bilan olqishlanadi. **(6-rasm)**

Shu tariqa savollar oʻquvchilarga ketma-ket beriladi.

ZINAMA-ZINA USULI

Zinama-zina usuli oʻquvchilar diqqatini bir joyga toʻplab, ularni ongli tafakkurlashga chorlaydi. Bu interfaol usulni deyarli barcha oʻquv fanlarida samarali qoʻllash mumkin.

ZINAMA-ZINA USULINI TUZISH TARTIBI

Bizga maʼlumki mahoratli oʻqituvchi kompyuter dasturlarida mukammal ishlay olishi shart. Bu usul kompyuterning amaliy dasturlaridan boʻlgan Power Point dasturida tuzilgan. “Zinama-zina” usuli oʻquvchilarni ruhiy dam olishini taʼminlaydi. Oʻquvchilarga navbati bilan 5 ta savol

beriladi. Savollarning javoblari zinalarda yashiringan boʻladi. Oʻquvchilar tomonidan toʻgʻri javob aytilgunga qadar zina ochilmaydi. 5 ta zinadagi 5 ta savolga toʻgʻri va toʻliq javob berilsa, qushcha inidan uchib chiqadi va sayrab beradi. **(7-rasm)**

ZUKKO HAYDOVCHI USULI

Bu interfaol usulni amaliyotda qoʻllashdan maqsad, dars jarayonida oʻquvchilarning mantiqiy fikrlashini tarkib toptirish va ularning bilim olishga qiziqtirish hisoblanadi. Bu usuldan barcha aniq va maxsus fan oʻqituvchilari foydalansa boʻladi. Dars jarayonida bu usuldan foydalanilganda

kollej o'quvchilarining tanlagan kasblariga ham bog'lab ketilsa bo'ladi. Bu usulni men quyidagi tartib bo'yicha yaratdim:

Jadvalga o'tilgan va yangi mavzu bo'yicha 20 ta termin ketma -ket shaklda joylashtirilgan. Masalan, informatika fanining asosiy elementi nima (axborot), bu elementni qayta ishlovchi vosita (kompyuter), kim tomonidan kiritiladi (foydalanuvchi), ikkalasi o'rtasidagi bog'lanish (interfeys) va h... Sohaga bog'lab mashina joylashtirilgan. Mashinadagi jihozni manzilga yetkazish uchun o'quvchidan jadvaldagi 20 ta termini yo'l shaklida chizilib topilishi talab etiladi. (8-rasm)

O'quvchining to'g'ri bajarganligini tekshirish uchun Power Point dasturida so'zlarning ustiga yo'l shaklida chiziq qo'yilib chiqiladi va animatsiya (harakat) bilan manzilga yetkaziladi. Avtomobilga ham harakatli animatsiya va avtomobil tovushi qo'yilib, chiziqlardan iborat yo'ldan avtomobil harakatlanib manzilga yetib boradi. Ushbu ekranda chizilgan yo'lni o'quvchilar o'zlari qog'ozga chizgan yo'l bilan solishtiradilar va qanday bajarganliklarini bilib oladilar.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.J.Boltayev va boshqalar "Informatika va hisoblash texnikasi asoslari" Cho'lpon 2015-yil.
2. Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном обучении: Специальный учебный курс / пер. с англ. Майкл G.Мур, U.Макintosh, L.Блек и др. М.: Издат.дом «Обучение-Servis», 2006.
3. Polipova T.A. Vnedrenie kompyuternyx texnologiy v prepodavanie inostrannogo yazyka // Inostrannyye yazyki v shkole. – 2009. – №10. – S.11 – 16.
4. www.ziyonet.uz